

**ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ ЧЕРЕЗ СТРУКТУРУ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ.**

Панжиева Назолат Нормухоматовна

Докторант Термезского государственного университета

n184@mail.ru, 998 93 633 11 99

Аннотация: В статье рассматривается роль содержания учебной программы по информатике в процессе формирования критического мышления у будущих педагогов. Автор анализирует элементы и методики обучения, выделяя те, которые способствуют развитию аналитических способностей студентов. Основное внимание уделяется практическим аспектам и внедрению современных цифровых технологий и инновационных методов.

Ключевые слова: критическое мышление, педагогическое образование, аналитические навыки, цифровые технологии, инновационные методы, обучение, формирование навыков, методы обучения, проблемное обучение, эвристическое обучение, проектная деятельность, образовательный квест.

Abstract: The article examines the role of the content of the computer science curriculum in shaping the critical thinking of future educators. The author analyzes elements and teaching methods, identifying those that contribute to the development of students' analytical abilities. A significant focus is placed on practical aspects and the integration of modern digital technologies and innovative methods.

Keywords: critical thinking, teacher education, analytical skills, digital technologies, innovative methods, learning, skill development, practical work, teaching methods, problem-based learning, heuristic learning, project activity, educational quest.

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak o'qituvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonida informatika bo'yicha o'quv dasturi mazmunining o'rni muhokama qilinadi. Muallif o'quvchilarning analitik qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shayotgan narsalarni ta'kidlab, o'qitish elementlari va usullarini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor amaliy jihatlarga, zamonaviy raqamli texnologiyalar va innovatsion usullarni joriy etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, pedagogik ta'lim, tahliliy ko'nikmalar, raqamli texnologiyalar, innovatsion usullar, o'qitish, ko'nikmalarni shakllantirish, o'qitish usullari, muammoli o'qitish, evristik ta'lim, loyiha faoliyati, ta'lim izlanishlari.

Развитие критического мышления у будущих педагогов происходит через содержание учебного процесса, методы, подходы, инструменты и технологии, используемые в обучении. Это развитие достигается благодаря комплексному применению всех перечисленных элементов учебной деятельности.

Ввиду того, что развитие критического мышления осуществляется в процессе работы с информацией, ее преобразования из одного формата в

другой, особое значение имеет именно содержание учебного материала, на основе изучения которого осуществляется развитие критического мышления.

Под педагогической технологией понимается система применяемых в определенной последовательности и закономерности методов и приемов, которая обуславливает достижение прогнозируемого результата обучения, воспитания, формирования навыков, умений, знаний, компетенций, опыта деятельности у обучающихся. [1]

Технология развития критического мышления может быть отнесена к числу метакогнитивных (предусматривающих рефлексию собственной познавательной деятельности), социогенных (направленных на формирование коллектива), комплексных. Применение технологии развития критического мышления, ввиду того, что она позволяет сформировать представление о практическом применении знаний (при рассмотрении конкретных проблем, учетных задач и ситуаций), предусматривает последовательное осуществление логико-мыслительных операций при работе с заданной информацией, в целях получения конкретного результата – решения и выводов. Применение технологии развития критического мышления соответствует современным подходам в организации образовательной деятельности – системно-деятельностному, гуманистическому, компетентностному. Особенность технологии развития критического мышления в том, что она позволяет эффективно осуществлять рефлексию познавательной деятельности, что и позволяет причислять ее к метакогнитивным технологиям.

В программе, где значительная часть обучения осуществляется через практические и лабораторные работы, особенно важны методы обучения, способствующие развитию критического мышления. Прежде всего, речь идет о методах проблемного обучения, практико-ориентированного обучения и эвристического обучения. Эти методы предполагают взаимодействие с информацией и формирование навыков применения учебных и академических знаний в реальных практических ситуациях. [2]

Методы проблемного обучения при обучении будущих педагогов информатики позволяют сформировать ситуации, при которых обучающийся на основе предложенной модельной проблемы, задачи, условия, предлагает ее решение, применяя имеющиеся знания и навыки. [3]

Метод эвристического обучения предусматривает исследование обучающимся определенного материала (информации), на основе анализа которой, работы с которой обучающийся делает лично-значимые выводы. Данный метод обучения предполагает, что обучающиеся не получают информацию «в готовом виде», а «добывают» ее сами, на основе имеющейся информации, навыков и умений работы с ней. [4]

Метод практико-ориентированного обучения предусматривает предложение обучающимся модельных практических ситуаций, для решения, при использовании имеющихся знаний и навыков. Практико-ориентированное обучение способствует развитию навыков деятельности в реальных ситуациях будущей профессиональной деятельности.

В рамках вышеуказанных методов обучения можно выделить ряд технологий обучения, которые также будут способствовать развития навыков критического мышления будущих педагогов.

Это прежде всего, упомянутая выше технология развития критического мышления, а также технология проектной деятельности, технология учебно-исследовательской деятельности.

Также можно отметить и такую технологию, как образовательный квест, которая часто реализуется при использовании цифровых технологий. Основные принципы квест-технологии включают: принцип ориентации на уровень знаний обучающихся (квесты должны быть адекватны уровню знаний, умений, мышления), принцип организации квеста на основе конструктивной соревновательной деятельности, принцип системного применения квестов для формирования у обучающихся навыка работы в условиях такой формы образовательной деятельности. [5]

Основные особенности технологии образовательного квеста включают следующие:

- все задания связаны между собой логической структурой (общей темой урока, проблемой, решаемой задачей, ситуацией);
- ролевое прохождение квеста (участник играет от лица выбранного персонажа);
- задания нужно найти (проявить логику, смекалку), это также предусматривает невозможность перехода к другому заданию до выполнения предыдущего;
- все задачи должны быть выполнены.

В процессе развития критического мышления будущих педагогов большое значение также имеет и применение цифровых средств обучения.

В рамках цифровой трансформации общества новые информационные технологии проникают во все сферы жизни, в том числе и в образование.

С одной стороны это требует «перестройки» образовательного процесса под новые реалии – то есть его организация с использованием информационных технологий, но с другой, позволяет создать условия для организации образовательной деятельности обучающихся более эффективно, таким образом, чтобы при усвоении знаний обучающиеся разных ступеней обучения решали конкретную задачу (что позволяет усвоить знания, согласно

исследованию психолога Курта Левина), а также выступали в качестве полноценных субъектов образовательного процесса.

В рамках организации образовательной деятельности при изучении информатики в дистанционном формате, обучающимся можно предлагать следующие задания:

- составление графиков и диаграмм с использованием электронных таблиц;
- составление баз данных, при помощи программных пакетов;
- подготовка презентаций, в том числе, в рамках написания докладов по иным учебным предметам.

При разработке занятий по информатике и программированию, необходимо учитывать общий уровень подготовки обучающихся, а также предлагать им деятельность, которая позволяет формировать конечный продукт, лично и ценностно значимый для обучающихся.

Это особенно актуально для будущих педагогов, важную часть деятельности которых занимает формирование различного рода методических продуктов, методических разработок, планов и конспектов уроков.

Таким образом, можно заключить, что рассматриваемая программа подготовки будущих педагогов в области информатики выделяется высокой степенью ориентации на практику в процессе обучения, что отражено в ее содержании, включающем обширное количество практических и лабораторных занятий. Программа также предусматривает использование инновационных образовательных средств, таких как виртуальные лаборатории, и взаимодействие с современными цифровыми ресурсами, такими как платформы краудфандинга.

Условия и особенности этой программы, такие как упражнения по систематизации и классификации информации, а также ее преобразование из одного формата в другой, способствуют развитию у будущих педагогов навыков критического мышления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексейчева Е.Ю., Зверев О.М., Леван Т.Н., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Феклин С.И. МГПУ как субъект управления развитием городской образовательной среды в условиях цифровизации экономики // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономические науки. – 2018. – № 2 (16). – С. 108–112.
2. Ямщикова Д.С. Методика преподавания в современной школе: проблемы и инновационные решения. Материалы Российско-узбекского образовательного форума по проблемам общего образования (Санкт-Петербург -Ташкент, 23– 24 ноября 2022 года)/ под науч. ред. С. В. Тарасова. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. С.440-447

3. Алексеенко В.А. Факторы, влияющие на функционирование системы управления качеством образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования Российской Федерации // Вестник Национального института бизнеса, №. 24, 2016, С. 11-21.
4. Мишина Ю.А., Верига А.В. Ноосферный вектор управления системой высшего профессионального образования // Открытое образование. 2017. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/noosfernyy-vektor-upravleniya-sistemoy-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 10.06.2023).
5. Мкртчян Г. А. Психолого-педагогическая экспертиза инноваций в образовании // Вестник ННГУ. Сер. Инновации в образовании. 2015. Вып. 1. С. 23-38.
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.